

२१वीं सदी की हिंदी कविता में चित्रित आदिवासी

प्रा. डॉ. अशोक मरळे

सहा. प्राध्यापक एवं शोध निर्देशक, हिंदी विभाग, मालती वसंतदादा पाटील कन्या महाविद्यालय, इस्लामपुर जिला: सांगली ४१५४०९ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: drashokmarale@gmail.com

Received: 08 January, 2024 | Accepted: 12 January, 2024 | Published: 13 January, 2024

शोध-सारांश

आदिवासी विमर्श एक ऐसा विषय है जिसमें समाज के रहन-सहन, उनकी संस्कृति, परंपराएँ, अस्मिता, साहित्य और अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। हिंदी कविता ने इस समाज की पीड़ा, वेदना, संत्रास दुख अन्याय एवं अत्याचार को चित्रित का सफल प्रयास किया है। हाशिए के समाज को मुख्यप्रवाह में लाने के लिए हिंदी कविता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी के अनेक आदिवासी और गैर आदिवासी लेखकों ने आदिवासियों में चेतना, संघर्ष एवं आत्मनिर्भरता का भाव निर्माण किया है।

आदिवासी समाज के अनुभव संसार का जीवंत चित्रण आदिवासी कविताओं के माध्यम से हुआ है। आज के समय में आदिवासी समाज के समक्ष खड़ी चुनौतियों का चित्रण ही इन कविताओं में बहुतायत रूप में हुआ है। इस कविता की चिंता उनका आदिवासी समाज और उसकी लुप्त होती जा रही संस्कृति है। आदिवासी कविता आदिवासी समाज की उन प्रथाओं का भी विरोध करती है जो उनकी संस्कृति के विकास के लिए सहायक नहीं है। कविता महज यहाँ कला-कर्म न होकर सामाजिक दायित्व है। यहाँ शब्दों के माध्यम से आदिवासी की अभावग्रस्त और चुनौतीपूर्ण दुनिया को रचा जाता है। वह कविता में जितना सच है उतना ही वास्तविक दुनिया में भी। इस तरह कविता व्यक्तिगत कर्म होकर भी पूरे समुदाय की विश्व दृष्टि की संवाहक बन जाती है।

बीज शब्द: आदिवासी, हाशिए, चेतना, संघर्ष, आत्मनिर्भरता, शोषण, मुख्यप्रवाह

प्रस्तावना

हिंदी कवियों ने हाशिए के समाज में ऊर्जा का संचार कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने का प्रयास किया है। हर समाज, संस्कृति और उसके साहित्य से उस समाज की विशिष्टताओं का पता चल सकता है। साथ ही विशेष समुदाय के बदलते रुख और दिशा का पता भी चल सकता है। आज हाशिए के समाज भी साहित्य में चित्रित होकर साकार हो रहे हैं। जिससे उस समाज की भिन्नता, रीति-रिवाज, परंपरा और आस्थाओं का गहन बोध होता है। साहित्य हर अछूते व पिछड़े समाज के महत्व को उजागर करता है। आदिवासी कविता सदियों की दबी आवाज को स्वर दे रहा है।

प्रारंभ में तो आदिवासी साहित्य को दलित साहित्य के दायरे में ही रखकर देखा जाता रहा। जब आदिवासी चिंतकों द्वारा इस बात का गहराई से विश्लेषण हुआ तो पाया गया कि दलित हमेशा हिंदू वर्ण व्यवस्था के हाशिए पर मर-मरकर जी रहा है। लेकिन आदिवासी समाज की सामाजिक समानता की लड़ाई वैसी नहीं रही जैसी दलित जातियों की रही। आदिवासी हमेशा ही मुख्यधारा से दूर, बहुत दूर रहा है। उनकी आधारभूत जरूरतें, समस्याएँ और संघर्ष भी भिन्न है। इसलिए आदिवासी साहित्य समग्र साहित्य से अलग, अनूठा और भिन्न विशेषताओं से परिपूर्ण रहा है।

२१वीं सदी की हिंदी कविता में चित्रित आदिवासी

आदिवासी साहित्य में कविता' आदिवासी साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण विधा रही है। आरंभिक और ज्यादातर आदिवासी साहित्य गीत या कविता के माध्यम से हमारे सामने आता है। आदिवासी कवियों में निर्मला पुतु, वाहरु सोनवणे, हरिराम मीणा, अनुज लुगुन, केशव मेश्राम, महादेव टोप्पो, डॉ. मंजू ज्योत्स्ना, सरिता बड़ाइक, डॉ. रामद्याल मुंडा, दिनानाथ मनोहर, आदि. का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। ये कवि अपनी कविताओं के माध्यम से अपना भोगा हुआ सत्य और साथ ही अपने समाज की सामाजिक वैयक्तिक जीवन-संघर्ष की समस्याओं को व्यक्त करते हैं। आदिवासी कविता में विभिन्न सामाजिक विद्रोह, नारी का जीवन-संघर्ष, विस्थापन, अस्तित्व की समस्या और शिक्षा जैसी समस्याएँ प्रमुख रूप से देखी जाती हैं।

आदिवासी साहित्य की प्रवृत्ति में प्रकृति, जंगल, पहाड़, नदी और पेड़ प्रमुख रूप से आते हैं। विस्थापन और अस्मिता का सवाल उनकी मुख्य समस्या है। मुख्यधारा से संघर्ष की चेतना का भाव प्रबल रूप से इन रचनाओं में देखा जा सकता है। आदिवासी समाज का भविष्य अंधेरे में है। देश के होने वाले विकास ने आदिवासी जमीन को छीना है। विकास ने आदिवासी क्षेत्रों में लूट के असंख्य केन्द्रों की स्थापना की है। नक्सलवाद के नाम पर आए दिन उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। संवैधानिक तौर पर संरक्षित होते हुए भी उन्हें नहीं लगता कि वे सुरक्षित हैं। आदिवासी कवि आदिवासी के भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं हैं।

आज उनकी सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की रही है, जो हर रचना में उभरकर आती है; लेकिन इसके अलावा कुछ उनकी आदतें रही हैं – नशा, शराब की लत, ऋणग्रस्तता और अन्धविश्वास... जैसी कई समस्याएँ हैं जिनसे उन्हें स्वयं लड़ना है। यह समाज शराब से बदहाल है, शराब उन्हें गरीबी में जीने पर मजबूर करती है। निर्मला पुतुल अपनी कविता में इन समस्याओं पर चिंता व्यक्त करती हैं, साथ ही आदिवासी समाज को जाग्रत करते हुए कहती हैं कि – *“आओ मिलकर बचाएँ अपनी बस्तियों को/ नंगी होने से/ शहर की आबोहवा से बचाएँ उसे/ बचाएँ डूबने से/ पूरी बस्ती को/ हड़िया में।”*

आदिवासी जीवन को महादेव टोप्पो की 'त्रासदी' शीर्षक कविता में खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है-

“इस देश में पैदा होने का/मतलब क्या है/ जानते हो भाई?
नहीं?/ देश में पैदा होने का मतलब है/आदमी का
जातियों में बँट जाना/और गलती से अगर तुम हो गए पैदा जंगल में/
तो तुम कहलाओगे/ आदिवासी-वनवासी-गिरीजन वगैरह-वगैरह/
आदमी तो कम से कम कहलाओगे नहीं।”^१

कवि अनुज लुगुन की कविता मजदूरों, आदिवासियों, दलितों और पीड़ितों पर हो रहे अन्याय को वाणी देती है। वे इनके उन अधिकारों के लिए प्रयास करती हैं जो हमारे संविधान इस समाज को प्रदान किए हैं। भूख की भट्टी में दहकते मजदूरों की चिंता इस कविता में प्रमुख रूप उजागर हुई है। 'मजदूरों की मौत का सदमा लाल किले को नहीं होता' शीर्षक कविता में वे कहते हैं कि-

‘मजदूरों की मौत का सदमा लालकिले को नहीं होता/न ही संसद की दीवारों पर सूराख होता है/धर्म के सफेद पन्ने
भी नम नहीं होते/ईश्वर की ऐय्याशी फिर भी कम नहीं होती/केवल कुछ दिनों के लिए/सरकारी शव-दाह गृहों से धुआं
उठता रहता है।’^२

जसिंता केरकेट्टा आदिवासियों के दर्द को बहुत करीब से देखती हैं। इनकी कविता में स्वानुभूति कि प्रामाणिकता है। आज विकास की अवधारणा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि विनाश को ही विकास के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कवि इस विकास से व्यथित है। 'सच बोलती सड़कें' शीर्षक कविता में यह यथार्थ इन शब्दों में चित्रित हुआ है,

‘नई सड़कें बताती हैं/ विकास के नाम पर ही/
उखाड़ी जा सकती हैं जड़ें/ पेड़ और आदमी दोनों की।’^३

आदिवासियों की संस्कृति को पिछड़ा हुआ माना जाता है। मुख्यधारा का दृष्टिकोण आदिवासियों के प्रति हमेशा नकारात्मक रहा है, उनके लिए आदिवासी हमेशा जंगली और असभ्य ही रहे हैं। 'सबकुछ अप्रिय है उनकी नजर में' शीर्षक कविता में उल्लेख है कि गैर आदिवासियों की नजर में आदिवासियों का काला रंग, आदिवासियों की भाषा, रीति-रिवाज, चाल-चलन, पहनावा-ओढ़ावा आदि सब कुछ अप्रिय है। गैर आदिवासी लोग चाहते हैं कि आदिवासी अपनी संस्कृति त्यागकर, कथित मुख्यधारा की संस्कृति अपना लें, तभी वे सभ्य बन पाएँगे। इस संदर्भ में निर्मला पुतुल लिखती हैं -

“मेरा सबकुछ अप्रिय है उनकी नजर में
प्रिय हैं तो बस
मेरे पसीने से पुष्ट हुए अनाज के दाने
जंगल के फूल, फल, लकड़ियाँ
खेतों में उगी सब्जियाँ
घर की मुर्गियाँ”^४

आदिवासियों के अस्मिता और अस्तित्व के संकट के पीछे सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की है। जल, जंगल और जमीन से बेदखली के कारण आदिवासियों आज अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रमणिका गुप्ता ने इस संदर्भ में लिखती हैं, “उसकी समस्या है – जमीन से बेदखली, विस्थापन, पलायन। उसकी चाहना है –जमीन की वापसी और पुनर्वास।”^५ साम्राज्य विस्तार हो या फिर उद्योग-खदानों का विकास, उसकी कीमत आदिवासियों को विस्थापित हो कर चुकानी पड़ती है।

पलायन कर रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश जाना या अपने ही क्षेत्र में विस्थापित होकर खदानों, ईंट भट्टों में मजदूर बन जाना, आदिवासियों की नियति बन गई है। विस्थापित आदिवासी अनेक कोशिशों के बावजूद अपनी जड़ों की तरफ वापस नहीं लौट पाता। इस दर्द को व्यक्त करते हुए निर्मला पुतुल लिखती हैं –

“तीन बरस हो गए
अब छोटका भी पांच साल का हो गया
चितकबरी बछिया भी गाय बन गई
जंगल के कंद फल खत्म हो गए
महुआ का टपकना भी बंद हो गया
बंधना, सोहराय भी गुजर गया लेकिन तुम नहीं आए।”^६

अपने ही परिवार से दूर रहने के लिए आदिवासी अभिशप्त हो जाते हैं। अपने परिवार, अपनी जमीन, अपने जंगल परदेशी का जीवन, आदिवासियों की नियति बन जाती है। एक तरफ वह वापस नहीं आ पाता और दूसरी तरफ उसके जंगल और जमीन भी उससे छिनते जाते हैं। जंगल और जमीन की लूट के साथ उसकी संस्कृति और परम्परा भी नष्ट होती जाती है।

आदिवासी स्त्रियों का उनकी सम्पूर्णता में चित्रण, उनकी कविताओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। इन स्त्रियों की वेदना, तड़प और प्रतिरोध को उन्होंने पूरी मार्मिकता से अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। आदिवासी स्त्री उत्पीड़ित होती है। निर्मला पुतुल ने अपने एक लेख में लिखा है, “घर की परिधि से बाहर दूर क्षितिज तक फैली होती है, आदिवासी स्त्रियों की दुनिया। जहाँ होता है पहाड़-सा दुःख। पहाड़-सा धीरज। जंगल की सी वीरानियाँ...।”^७ आदिवासी स्त्रियों के इस अनदेखे पहलुओं को कवियों ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति दी है।

उपसंहार

आदिवासी विमर्श एक ऐसा विषय है जिसमें समाज के रहन-सहन, उनकी संस्कृति, परंपराएँ, अस्मिता, साहित्य और अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। आदिवासी समाज सदियों से जातिगत भेदों, वर्ण व्यवस्था, विदेशी आक्रमणों, और वर्तमान में सभ्य कहे जाने वाले समाज द्वारा हाशिए पर रखा गया समाज है। अज्ञान और पिछड़ेपन के कारण यह समाज सदियों से मुख्यधारा से दूर रहा।

आदिवासी समाज के अनुभव संसार का जीवंत चित्रण आदिवासी कविताओं के माध्यम से हुआ है। आज के समय में आदिवासी समाज के समक्ष खड़ी चुनौतियों का चित्रण ही इन कविताओं में बहुतायत रूप में हुआ है। इस कविता की

चिंता उनका आदिवासी समाज और उसकी लुप्त होती जा रही संस्कृति है। आदिवासी कविता आदिवासी समाज की उन प्रथाओं का भी विरोध करती हैं जो उनकी संस्कृति के विकास के लिए सहायक नहीं है। कविता महज यहाँ कला-कर्म न होकर सामाजिक दायित्व है। यहाँ शब्दों के माध्यम से आदिवासी की अभावग्रस्त और चुनौतीपूर्ण दुनिया को रचा जाता है। वह कविता में जितना सच है उतना ही वास्तविक दुनिया में भी। इस तरह कविता व्यक्तिगत कर्म होकर भी पूरे समुदाय की विश्व दृष्टि की संवाहक बन जाती है।

इन कवियों ने आदिवासियों के उन प्रश्नों की तरफ ध्यान देने वाले काव्य का निर्माण किया है, जो आदिवासीयों में प्रेरणा, जागरुकता, अपने हक के लिए लड़ने की शक्ति दे सके। अपनी कविताओं के माध्यम से आदिवासी के मन के दरवाजे खोलकर उनकी चिंतनशीलता, संवेदनशीलता, अपने संबंधों, नेतृत्वगुणों, अंतःप्रेरणाओं को बाहर निकाला है। आदिवासी को अपने अंधश्रद्धाओं, परंपराओं और रूढ़ियों, के जाल से मुक्त करने की कोशिश की है।

संदर्भ सूची

१. संपादक – रमणिका गुप्ता, महादेव टोप्पो – 'त्रासदी' कविता से, आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, पृष्ठ 49 वाणी प्रकाशन, संस्करण - 2014
२. अनुज लुगुन- पत्थलगड़ी : (कविता संग्रह), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2021
३. जसिंता केरकेट्टा-ईश्वर और बाजार (कविता संग्रह), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2022
४. निर्मला पुतुल-नगाडे की तरह बजते शब्द, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ. 73
५. रमणिका गुप्ता-आदिवासी लेखन: एक उभरती चेतना, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 122
६. निर्मला पुतुल, नगाडे की तरह बजते शब्द, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ. 41
७. सं. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, दस्तावेज़, अंक 13-15, पृ. 167